

SUMBER DAN PENGELUARAN BIAYA PENDIDIKAN

Mata Kuliah

Ekonomi Pendidikan

Kelompok 2

*Muhammad Khatami Anwari, Ghina Sa'adah, Rabiatul Husna, Ihsanul Fikri,**Nunuk Repiatun, Junita Maulida Giyon, Muhammad Abdul Karim,**Muhammad Ega Raedi.*

Universitas Islam Negeri Antasari

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Jurusan Manajemen Pendidikan Islam

Jl. Ahmad Yani Km 4.5 Banjarmasin 70235

A. PENDAHULUAN

Dalam sebuah lembaga pendidikan yang dikatakan berhasil tidak lepas dari biaya pendidikan yang tinggi, karena pada hakikatnya mutu pendidikan akan berbanding lurus dengan biaya pendidikan yang dikeluarkan. Semakin tinggi biaya pendidikan yang dikeluarkan maka semakin tinggi pula layanan pendidikan tersebut dan mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang bermutu dengan hasil belajar yang tinggi.

Biaya pendidikan yang dipergunakan harus terkelola dan tercatat dengan baik sehingga biaya pendidikan tersebut dapat mengefisienkan dan mengefektifkan proses pembelajaran di sekolah dan berbagai program sekolah lainnya. Biaya pendidikan yang dikelola dengan baik akan dapat mengoptimalkan layanan pendidikan kepada para

konsumennya.

Dalam UU RI No.20 Tahun 2003 pasal 46 ayat 1 bahwa “*Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat.*” disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sebagai salah satu elemen yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa juga masih jauh dari yang diharapkan. Seharusnya pendidikan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD R.I Tahun 1945 bahwa tujuan Negara yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa Negara harus menyelenggarakan dan memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi kehidupannya.

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan merupakan unsur yang multak tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar-mengajar. Dalam rangka pembentukan potensi sumber daya manusia (SDM) yg unggul .Guna menjalankan pendidikan sebagaimana yang tertera dalam undang-undang ,untuk itu dibutuhkan anggaran pembiayaan dan pengeluaran yang tidak sedikit, karena itu di dalam makalah ini akan membahas tentang Pembiayaan dan Pengeluaran dalam penyelenggaraan Pendidikan.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya adalah menitik beratkan upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Biaya secara sederhana adalah sejumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan pada siswa. Pembiayaan pendidikan berhubungan dengan distribusi beban pajak dalam berbagai jenis pajak, kelompok manusia serta metode pengalihan pajak ke sekolah. Hal yang penting dalam pembiayaan pendidikan adalah berupa besar

uang yang harus dibelanjakan, dari mana sumber uang diperoleh, dan kepada siapa uang harus dibelanjakan.

Pengertian lain dari pembiayaan pendidikan adalah sebagaimana yang diutarakan Nanag Fattah bahwa pembiayaan pendidikan merupakan sejumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan/ *mobile*, pengadaan alat-alat dan buku belajar, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan suervisi pendidikan.

Pengetian diatas menggambarkan bahwa pembiayaan pendidikan sesungguhnya adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan (*revenue*) dan penggunaan biaya (*expenditure*) yang diperuntukan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencaoai tujuan yang telah ditentukan. Agar dapat mengetahui lebih lanjut tentang pembiayaan pendidikan.

2. Konsep Pembiayaan Pendidikan

Biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. penentuan baya akan mempengaruhi tingkat efensiensi dan efektifitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik dapat dikatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Investasi dalam pembiayaan pendidikan menyangkut pembiayaan guru maupun pegawai, PMB dan KBM, administrasi dan tata usaha, sarana dan prasarana, serta pembiayaan yang berkaitan dengan pemeliharaan termasuk perawatan inventaris dan sarana lainnya. Konsep biaya menurut Tilaar (1989:7) merupakan keseluruhan dana dan upaya yang diserahkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan dalam kenyataan bahwa kegiatan pendidikan merupakan bentuk dari pelayaana masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa biaya pendidikan adalah beban masyarakat dalam perluasaan dan fungsi dari sistem pendidikan. Produser, penjual, dan konsumen pendidikan akan menyatukan diri ke dalam suatu trasansaksi ekonomi di bidang pendidikan.

Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber saja, tetapi juga penggunaan dana secara efisien. Makin efisien dana pada sistem pendidikan, maka berkurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Oleh karena itu, dengan efisiensi akan lebih banyak tujuan program yang dicapai dengan anggaran yang tersedia (Zymelman, 1975).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah suatu analisis tentang sumber-sumber (*revenue*) dan penggunaan biaya (*expenditure*) yang diperuntukan untuk pengelolaan pendidikan secara efisien untuk mencapai tujuan.¹

3. Metode Pembiayaan Pendidikan

a) Metode-Metode Penetapan Biaya Pendidikan

Untuk menghitung jumlah biaya pendidikan secara tepat, maka digunakan berbagai macam metode penetapan biasa pendidikan. Metode penetapan biaya dapat dilihat dari perkiraan pengeluaran secara keseluruhan ataupun perkiraan pengeluaran biaya unit. (K Hallak, 1969:22).

b) Metode Pengeluaran Biaya atas Keterangan yang Diperoleh Dari Sumber-sumber.

1) Pembiayaan

Dalam metode ini, pengeluaran biaya dikumpulkan dari sumber-sumber pembiayaan pendidikan seperti sumber dari pemerintah yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan sumber daya dari swasta seperti uang sekolah(SPP), sumber pribadi atau pemasukan lainnya dari orang tua.

Metode ini kelihatannya sangat sederhana, tetapi dalam praktiknya banyak mengulangi kesulitan. Hal ini disebabkan masing-masing sumber pembiayaan pendidikan belum secara konsisten untuk melaporkan keterangan yang berkenaan dengan biaya pendidikan. Misalnya, keterangan tentang biaya yang datang dari pemerintah pusat. Departemen Pendidikan dan Pengajaran jelas merupakan sumber pembiayaan yan ada pada pemerintah pusat, namun hal ini bukan satu-satunya sumber keterangan mengenai biaya pendidikan secara keseluruhan, karena masih ada

¹ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2010) h. 77-84.

departemen lain yang juga dapat menjadi sumber keterangan tentang biaya pendidikan secara keseluruhan seperti Departemen Tenaga Kerja di mana di selenggarakan pendidikan dan latihan keterampilan. Demikian juga departemen-departemen lainnya.

Contoh lain datang dari sumber pemerintah daerah. Banyaknya provinsi, kotamadya serta kabupaten sebagai sumber biaya pendidikan akan sulit memperkirakan biaya pendidikan secara keseluruhan, lebih-lebih merka menganggarkan tidak memperlihatkan pengeluaran untuk tujuan.

Bantuan dari luar negeri. Jumlah biaya pendidikan luar negeri tidak selamanya terwujud dalam uang. Akan tetapi, mungkin dalam bentuk bantuan tenaga ahli luar negeri. Kesulitan yang timbul dalam menghitung biaya pendidikan yang bersumber dari bantuan luar negeri adalah bahwa mungkin bagi negara penerima malahan harus mengeluarkan biaya pendidikan untuk gaji dan tenaga ahli bantuan luar negeri tersebut.

-Sumber-sumber swasta. Tidak semua negara dapat memperkirakan biaya yang diambil dari keterangan-keterangan orang tua. Untuk itu perlu adanya penelitian khusus tentang hal ini, agar dapat secara puas diperkirakan biaya keseluruhan. Di samping itu, sulit memperkirakan keterangan sumber biaya dari swasta. Bantuan pihak swasta berwujud sumbangan barang seperti, gedung sekolah dan lain sebagainya, dan bantuan ini berbagai ragam bentuknya.

c) Metode Penetapan Biaya dengan Memperkirakan Pengeluaran Berdasarkan Laporan Lembaga-Lembaga Pendidikan

Sebagaimana diuraikan di muka bahwa penetapan biaya dengan menggunakan metode pengeluaran berdasarkan keterangan dari sumber-sumber pembiayaan pendidikan menghadapi berbagai macam kesulitan di antaranya kurangnya informasi dan sumber-sumber pembiayaan, maka untuk menghadapi kesulitan tersebut sering digunakan metode penetapan biaya didasarkan laporan dari lembaga pendidikan.

SP4 (Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Pengajaran) adalah merupakan metode penetapan biaya pendidikan berdasarkan laporan dan lembaga pendidikan dan memiliki beberapa kriteria yaitu:

- a. Harus ada laporan dari lembaga

- b. Laporan harus dibuat secara seragam, yaitu dengan standar fungsional yang sama
- c. Laporan harus memperlihatkan keseluruhan biaya operasi lembaga itu.²

4. Sumber pembiayaan Pendidikan

Manajemen pembiayaan pendidikan mengkaji bagaimana pendidikan diperoleh dan dipergunakan. Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. sama halnya Sekolah Dasar Negeri (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), pada umumnya sekolah swasta memiliki sumber-sumber anggaran penerimaan, yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, serta orang tua murid.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 46 ayat 1 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Lebih lanjut amanat lainnya, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bernutu. Menurut UU No 20 Tahun 2003 Pasal 47 Tentang Sumber Pendanaan Pendidikan yaitu: ayat (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Ayat (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan 22 peraturan pemerintah.

a) Pembiayaan Pendidikan Dari Pemerintah Pusat

Sistem pendidikan di Indonesia memperlihatkan bahwa biaya sekolah masih dibebankan sebagian besar kepada pemerintah. Karena itu, jumlah anggaran pendidikan di tengah perkembangan ekonomi kita yang kurang baik sangatlah minim, terlebih lagi kurang seriusnya pemerintah dalam mencurahkan perhatiannya terhadap pendidikan yang belum memandangnya sebagai sektor ekonomi prioritas. Kebijakan yang ditempuh

² Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, 2014, h. 149

pemerintah dalam mengatasi minimnya dana pendidikan kita adalah dengan membolehkan sekolah-sekolah negeri menggalang dana dari masyarakat, yang berasal dari orang tua atau berupa sumbangan dari masyarakat dan dunia usaha lainnya. Hal ini ditempuh karena anggaran untuk pengembangan sekolah dirasakan kurang memadai, untuk menutupi kebutuhan sekolah. Kebijakan di daerah-daerah juga masih kurang merespons sepenuhnya kebijakan nasional dalam pendidikan, ditambah kondisi sebagian daerah lagi sumber dana alamnya tidak mendukung atau karena kemampuan keuangan APBD tidak mendukung terhadap perkembangan pembangunan daerahnya sendiri dan juga diakibatkan faktor-faktor lainnya.

Pembiayaan pendidikan dari Pemerintah Pusat: Menurut (“Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah,” n.d.), maka pengelolaan pendidikan menengah diserahkan kepada pemkab/pemkot. Aliran dana dari pusat ke daerah dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan, khususnya melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut, (UU No 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah,” n.d.) selain DAU, dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah adalah dana bagi hasil dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sumber penerimaan daerah lainnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pinjaman daerah. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.

Pembiayaan pendidikan dari pemerintah Kabupaten/Kota: Biaya pendidikan dari pemerintah kabupaten/kota yang diterima digunakan untuk belanja administrasi umum yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan pemeliharaan. Biaya dari pemkab/pemkot lainnya adalah dana beasiswa untuk siswa dan dana subsidi untuk penyelenggaraan ujian sekolah dan ujian nasional.³

Matin menjelaskan bahwa sumber dana dari pemerintah pusat adalah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) baik untuk membiayai kegiatan rutin yang tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) maupun untuk membiayai kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP). Disamping itu, pada tingkat sekolah terdapat dana dari pemerintah pusat berupa Biaya Operasional

³ Aulia Riski, “*Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*”, Jurnal Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia-dikonvensi, Universitas Negeri Padang, h. 5

Sekolah (BOS) yang jumlahnya ditentukan oleh karakteristik siswa dan jenjang sekolah. Sumber dana dari pemerintah daerah adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik APBD Provinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota. Dana dari APBD digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan bidang pendidikan yang ada di daerah yang bersangkutan baik untuk kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan. Dana dari pemerintah daerah diwujudkan berupa Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kesanggupan keuangan pemerintah daerah bersangkutan.

Supriadi menjelaskan pada tahun 200/2001, sebagian besar sumber dana pendidikan sekolah negeri berasal dari pemerintah sebesar 83,38% sedangkan dana dari pihak lain dalam bentuk iuran yang dikelola oleh BP3 hanya 12,48% dan dana lainnya dari masyarakat yang dikelola oleh sekolah adalah 1,14%.

Seiring dengan dimulainya era otonomi, pemerintah pusat memandang hubungan antar pusat dan daerah tidak dalam kerangka hierarkis, tetapi konsultatif. Dengan tujuan memberdayakan daerah, pemerintah pusat menyalurkan bantuan dalam model *black grant*, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Alokasi dana APBN untuk pembangunan sektor pendidikan sebaiknya dilakukan melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor pendidikan, bukan melalui DIP departemen teknis (Depdiknas). Dalam rangka memberdayakan SD samapai SLTA, manajemen Pengelolaan diserahkan ke kabupaten/kota dan provinsi.

Undang-undang menyebutkan bahwa biaya pendidikan harus 20% dari APBN. Namun, kenyataannya yang ada selama tahun 2005 ini, anggaran pendidikan yang disetujui hanya 8% dari APBN atau sekitar Rp 3,1 triliun. Ini berarti pemerintah sepakat bahwa presentase biaya pendidikan akan dipenuhi lima tahun kedepan. Padahal, tanpa bantuan pemerintah, biaya pendidikan membebani masyarakat, sehingga amanat UUD bahwa setiap warga negara berhak mengenyam pendidikan hanya menjadi sebuah amanat, karena masyarakat tak mampu terpaksa tidak bersekolah.

b) Pembiayaan Pendidikan dari Orang Tua Siswa

Matin juga menguraikan jenis-jenis pembiayaan pendidikan yang berasal dari orang tua siswa antara lain:

1) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)

SPP adalah kewajiban orang tua dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan anak-anaknya yang dibayar berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan dan diatur oleh yayasan atau penyelenggaraan pendidikan untuk sekolah/madrasah swasta.

2) Sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (SBP3)

BP3 adalah organisasi persatuan orang tua siswa atau Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (PMOG) yang diharapkan dapat membantu penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah/madrasah.

3) Sumbangan Lain-lain

Selain kedua jenis biaya diatas, ada juga sumbangan dari orang tua siswa yang bersifat incidental, baik berupa uang maupun barang misalnya biaya praktikum, keterampilan, kegiatan ekstra kurikuler, peralatan laboratorium, pembangunan pagar sekolah, peralatan pelajaran dan lain-lain.⁴

c) Masyarakat

Hubungan antara sekolah dan masyarakat adalah sebuah proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat yang mempunyai maksud dalam usaha memajukan sekolah. sehingga sekolah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut berpersn serta dalam pendidikan.

Dasar hukum pentingnya peran serta masyarakat dalam pendidikan, tertulis dalam pasal 54 UU Sisidiknas. Dan keikut sertaan masyarakat dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.⁵

Dana dari masyarakat biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan disuatu sekolah. Sumbangan suka rela yang diberikan tersebut merupakan

⁴ Masadit, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan yang Bermutu*, Jurnal Ansiru PAI V Vol.01, No. 2, 2017, h. 130-133

⁵ Daryanto, Mohammad Farid, *Konsep Dasar Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2013), h. 132-136

wujud dari kepeduliannya karena merasa terpanggil untuk turut membantu kemajuan pendidikan. Selain itu sumbangan dan pendidikan dari masyarakat biasanya juga berbentuk barang peralatan dan jasa yang sifatnya tidak mengikat sumbangan dana lainnya sulit untuk didata, dan selalu diperhitungkan dalam perencanaan dana pendidikan. Bahkan sumber dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk sumbangan seperti corporate, social, responsibility (CSR), Hibah, wakaf adalah bentuk pertanggung jawaban dan kepedulian dunia usaha dan dunia kerja terhadap lingkungan sekitar dengan membantu sektor pendidikan. Dana ini ada yang diterima dari perorangan, dari suatu organisasi, dari yayasan ataupun dari badan usaha baik milik pemerintah maupun milik swasta.

d) Biaya operasional pendidikan (BOP)

BOP adalah biaya yang dikeluarkan oleh anak didik untuk memenuhi tuntutan biaya penyelenggaraan pendidikan di institusi pendidikan. Di tingkat perguruan tinggi, BOP terdiri atas biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dan biaya uang pangkal. SPP terdiri atas SPP tetap yang besarnya di tetapkan persemester dan SPP variable yang besarnya ditentukan berdasarkan banyaknya SKS (di sebagian perguruan tinggi). Untuk uang pangkal dibayarkan ketika pertama kali masuk ke perguruan tinggi begitu juga sekolah. Dari ketiga komponen BOP ini, uang pangkal adalah biaya yang paling banyak nilai nominalnya (bukan diakumulasikan) dibandingkan SPP (tetap ataupun variable).⁶

Salah satu faktor utama yang menentukan terjadinya kesenjangan dalam kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu adalah struktur anggaran pemerintah dan pengeluaran yang tidak merata. Dengan demikian, upaya perbaikan dalam struktur pembiayaan pendidikan dasar khususnya, merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah. Setiap lembaga pendidikan perlu diberi peluang dan kemampuan untuk mengelola anggaran pemerintah dan pengeluaran biaya pendidikan dilingkungan sistemnya masing-masing. Dengan asumsi bahwa upaya dan hasil pemerataan

⁶ Agus Irianto, *Pendidikan Sebagai Investasi dalam Pembangunan Suatu Bangsa*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 152

pendidikan adalah hak dan kewajiban bersama, partisipasi pemerintah, masyarakat, orang tua dan dunia usaha dalam pembiayaan pendidikan harus dipandang sebagai aset yang harus digali sehingga sepenuhnya merupakan beban pemerintah.⁷

5. Pengeluaran Biaya Pendidikan

a) Pengeluaran

Dana yang diperoleh dari berbagai sumber perlu dipergunakan secara efektif dan efisien. Artinya, setiap peroleh dana dalam pengeluarannya harus didasarkan kepada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan perencanaan keuangan pendidikan di madrasah. Pengeluaran madrasah berhubungan dengan beberapa sumber dari proses madrasah seperti pendidik, tenaga kependidikan, bahan-bahan, perlengkapan, dan pasilitas. Penentuan pengeluaran biaya pendidikan melibatkan pertimbangan tiap kategori anggaran belanja sebagai berikut:

- a. Pengawasan umum dalam hal ini sumber-sumber keuangan yang ditetapkan bagi pelaksanaan tugas-tugas administratif dan manajerial, gaji para administrator, para pembantu administrasi, serta biaya perlengkapan kantor.
- b. Pengajaran dalam hal ini termasuk gaji guru pengeluaran buku-buku pengajaran alat-alat yang diperlukan dalam pengajaran.
- c. Pelayanan bantuan termasuk pelayanan kesehatan bimbingan dan perpustakaan.
- d. Pemeliharaan gedung penggantian dan perbaikan perlengkapan, pemeliharaan, gedung dan halaman sekolah
- e. Oprasi termasuk biaya telpon air listrik sewa gedun, tanah dan gaji personil pemeliharaan gedung.
- f. Pengeluaran tetap, pengeluaran modal, jasa, hutang dan perkiraan pendapatan.

Semua pengeluaran uang tidak lebih dari anggaran yang telah ditetapkan.

Penggunaan uang tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang dan

⁷ Fip. Upi, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bagian 2*, (Imperial Bhakti Utama, 2007), h. 299

semuanya melalui proses yang telah ditentukan, sebaiknya mengikuti petunjuk pelaksanaan administrasi keuangan.

- 1) Orang yang memegang uang kas tidak sekaligus memegang pembukuan
- 2) Setelah uang diterima harus dibukukan dan ditulis sesuai dengan mata anggaran masing-masing
- 3) Penggunaan uang tersebut harus ada bukti berupa kwitansi atau bukti lainnya yang sah
- 4) Semua pengeluaran harus dibuktikan
- 5) Bukti pengeluaran diberi nomer, tanggal dan harus diketahui oleh kepala sekolah
- 6) Tiap halaman buku harus diberi paraf dari pemegang buku kas itu
Buku kas dibuka dan ditutup tiap bulan meskipun tidak ada pemasukan dan pengeluaran
- 7) Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan harus diadakan pengawasan yang kontinyu.
- 8) Bendahara sekolah harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam bidang tersebut

Untuk mengefektifkan pembukuan, perencanaan pembiayaan pendidikan berbasis madrasah, maka yang bertanggungjawab sebagai pelaksanaan adalah kepala madrasah, kepala madrasah harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi pembuatan administrative. Kemampuan untuk menerjemahkan program pendidikan kedalam ekuivalensi keuangan merupakan hal penting dalam penyusunan anggaran belanja.⁸

b) Pengeluaran Menurut Jenis, Tingkat dan Sifat

1) Pengeluaran Menurut Jenis

Pada metode ini, keseluruhan pengeluaran untuk biaya pendidikan dihitung menurut jenis pengeluarannya. Dalam hal ini penggunaan istilahnya harus tepat sekali.

⁸ Farah Syukur, *Manajemen Pendidikan*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013) h.119-121

Karena dari istilah ini justru akan memberi perbedaan jenis pengeluaran yang dihitung dalam biaya pendidikan. Sebagai contoh, “pengeluaran pendidikan pemerintah” akan berbeda maksudnya dengan “pengeluaran untuk pendidikan pemerintah” yang dimaksud adalah pengeluaran dari dana-dana pemerintah untuk pendidikan, sedangkan pada “pengeuaran untuk pendidikan pemerintah” yang dimaksud adalah pengeluaran pada lembaga pendidikan pemerintah apa pun sumbernya.

2) Pengeluaran menurut tingkatan

Metode pengeluaran biaya didasarkan tingkatan persekolahan secara sepiintas kelihatannya tidak menimbulkan kesulitan. Namun dalam praktiknya, dalam menentukan pemisahan tingkatan dan jenjang ini sering terjadi kesulitan. Contoh, membedakan tingkatan pradasar dan dasar, tinkatan lanjut SLTP dan SLTA, pendidikan umum dan guru.

3) Pengeluaran menurut sifat pengeluaran

Metode penetapan biaya pendidikan dengan dasar sifat pengeluaran, ditetapkan pengeluaran yang bersifat “berulang-ulang” dikeluarkan yang sering disebut: “recurrent-cost” dan pengeluaran yang bersifat sebagai produk selanjutnya atau pengeluaran yang bersifat tidak berulang-ulang yang sering disebut “capital cost”.

C. KESIMPULAN

Dalam dunia pendidikan sangat membutuhkan biaya. Pembiayaan terhadap pendidikan harus dibayar lebih mahal karena pendidikan adalah investasi. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah perlu biaya, perlu dana, agar tidak memenuhi pembiayaan untuk memberikan standar pelayanan minimal. Pembiayaan pendidikan sesungguhnya adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan (*revenue*) dan penggunaan biaya (*expenditure*) yang diperuntukkan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencaoai tujuan yang telah ditentukan.

Agar dapat mengetahui lebih lanjut tentang pembiayaan pendidikan. biaya pendidikan adalah beban masyarakat dalam perluasaan dan fungsi dari sistem pendidikan. Produser, penjual, dan konsumen pendidikan akan menyatukan diri ke

dalam suatu transaksi ekonomi di bidang pendidikan. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber saja, tetapi juga penggunaan dana secara efisien. Makin efisien dana pada sistem pendidikan, maka berkurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Setiap peroleh dana dalam pengeluarannya harus didasarkan kepada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan perencanaan keuangan pendidikan di madrasah.

Pendidikan yang berkualitas bukan hanya ditentukan oleh sumber daya manusia saja melainkan ditentukan oleh pembiayaan pendidikan itu sendiri. Pembiayaan pendidikan bukan saja tanggung jawab pemerintah semata melainkan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Jika pendidikan hanya hadir dalam satu pihak saja maka pendidikan yang berlangsung tidak optimal. Karena pendidikan yang berkualitas membutuhkan biaya yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyono, MA. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan Cetakan 1*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mulyono, MA. 2014. *Konsep Pembiayaan Pendidikan Cetakan 2*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mujamil Qomar. 2007. *Manajemen Pendidikan Islam*. Malang: Penerbit Erlangga.
- Daryanto, Mohammad Farid, *Konsep Dasar Manajemen Pendidikan di Sekolah*, Yogyakarta: Gava Media.
- Irianto, Agus. 2013. *Pendidikan Sebagai Investasi dalam Pembangunan Suatu Bangsa*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Syukur, Farah. 2013. *Manajemen Pendidikan*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Masadit. 2017. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan yang Bermutu*. Jurnal Ansiru PAI V Vol.01, No. 2.

Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan. 2007. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bagian 2*.

Bandung: PT Imperial Bhakti Utama.

Aulia Riski. *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*. Jurnal Pengelolaan

Pembiayaan Pendidikan di Indonesia-dikonvensi, Universitas Negeri Padang.